

PARADIGMA MASYARAKAT DESA PUTUKREJO KEC. LOCERET KAB. NGANJUK TERHADAP VAKSINASI COVID-19

Moh. Afif Nur Fahimsyah

Ekonomi Syari'ah, Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Kediri, JL. Sunan Ampel No.07
Ngronggo Kediri

E-mail : afif75147@gmail.com

Abstract

The implementation of the Covid-19 vaccination is a matter of controversy. Many people in Putukrejo Village are pro-vaccination, because they know the benefits of vaccination. In addition, there are also contra regarding vaccination due to lack of education regarding the benefits of vaccines. This research was conducted in Putukrejo Village, Loceret District, Nganjuk Regency. The purpose of this study is to find out about the paradigm and the factors that cause the pros and cons of the community towards the COVID-19 vaccine. This study uses a questionnaire technique to the people of Putukrejo Village, Kec. Loceret Kab. Nganjuk to get the desired data.

Keywords: Paradigm, Society, Covid Vaccination

Abstrak

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 menjadi hal yang penuh polemik. Banyak masyarakat Desa Putukrejo yang pro terkait vaksinasi, dikarenakan mereka mengetahui manfaat vaksinasi. Selain itu ada juga yang kontra terkait vaksinasi yang disebabkan kurangnya edukasi terkait manfaat vaksin. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Putukrejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang paradigma dan faktor penyebab pro dan kontra masyarakat terhadap vaksin COVID-19. Penelitian ini menggunakan teknik kuesioner kepada masyarakat Desa Putukrejo Kec. Loceret Kab. Nganjuk untuk memperoleh data yang diinginkan.

Kata Kunci : Paradigma, Masyarakat, Vaksinasi covid

PENDAHULUAN

Pada tanggal 11 Maret 2020 World Health Organization (WHO) menetapkan Covid19 sebagai wabah penyakit baru yang secara resmi sebagai pandemi global. Virus ini berasal dari Kota Wuhan, China, kini virus tersebut telah menyebar ke berbagai dunia yang menyebabkan kematian, salah satunya Indonesia.

Di Indonesia sendiri, Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama COVID-19 masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 lalu, yang menjangkit 2 orang asal Depok, Jawa Barat. Berawal dari kasus tersebut, jumlah kasus masyarakat Indonesia yang terjangkit virus corona terus bertambah setiap harinya, hingga per tanggal 8 Agustus 2021 lalu, tercatat 3.666.031 terkonfirmasi covid, 3.084.072 sembuh dan 107.096 meninggal dunia.

Melihat pesatnya penyebaran COVID-19 dan bahaya yang akan muncul jika tidak segera ditangani, salah satu cara yang dapat untuk mencegah penyebaran virus ini adalah dengan mengembangkan vaksinasi. Dengan adanya vaksin secara tidak langsung melindungi diri sendiri dan juga masyarakat luas dengan mengurangi penyebaran penyakit dalam populasi. Virus corona dapat menyebar dengan sangat cepat, maka cara mengantisipasinya salah satunya diperlukan vaksin yang dapat diterapkan dalam waktu singkat sehingga dapat meminimalisir dampaknya.

Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Oktober 2020 lalu telah meresmikan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Rencana kegiatan vaksinasi tersebut haruslah mempertimbangkan segala aspek, mulai dari aspek kelayakan vaksin yang akan digunakan, risiko pasca pemakaian, sampai tahapan & prosedur dari pemberian vaksin hingga nantinya sampai ke masyarakat. Semua aspek tersebut haruslah dipertimbangkan secara terperinci dan matang agar rencana kegiatan vaksinasi dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari hal-hal yang justru akan merugikan masyarakat. Rencana kegiatan vaksinasi tersebut juga harus mempertimbangkan berbagai masukan dari berbagai pihak, di antaranya adalah dengan melihat bagaimana respon dan opini masyarakat terhadap wacana vaksinasi tersebut.

Dalam pengabdian masyarakat di Desa Putukrejo Kec. Loceret Kab. Nganjuk peneliti menemukan sebuah permasalahan tentang adanya perbedaan perspektif warga tentang vaksinasi. Untuk itu penelitian ini akan membahas tentang paradigma masyarakat Desa Putukrejo tentang vaksinasi.

LANDASAN TEORI

Paradigma Masyarakat Tentang Vaksinasi Covid

Paradigma adalah sebuah pendekatan investigasi suatu objek atau titik awal untuk mengungkapkan *point of view*, formulasi suatu teori, mendesign pertanyaan atau refleksi yang sederhana. Paradigma juga dapat diformulasikan sebagai keseluruhan sistem kepercayaan, nilai dan teknik yang digunakan bersama oleh kelompok komunitas ilmiah. Paradigma sangat identik sebagai sebuah bentuk atau model untuk menjelaskan proses ide dengan jelas.

Vaksin adalah salah satu cara yang paling efektif dan ekonomis yang dapat mencegah penularan Covid-19. Sehingga diperlukan untuk membuat pengembangan vaksin agar lebih efektif untuk melemahkan infeksi virus corona. Saat ini terdapat lebih dari 40 perusahaan farmasi dan lembaga akademis di seluruh dunia telah meluncurkan program pengembangan vaksin mereka untuk melawan virus COVID-19.

Dalam pelaksanaan vaksin masyarakat memberikan respon dan opininya di berbagai media. Salah satu media yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk memberikan pandangannya terhadap sesuatu diantaranya yaitu media sosial. Selain menyampaikan pandangannya di media sosial, tidak sedikit orang menyampaikan pandangannya tentang vaksin kepada orang lain, kalau di istilah jawa yaitu *ngrumpi*. Dalam kegiatan tersebut mereka saling bertukar fikiran tentang pandangan terkait vaksin, ada yang awalnya bersedia divaksin setelah bertukar pandangan menjadi tidak minat divaksin begitu pula sebaliknya.

Komplikasi Infeksi Covid19

Sebagian penderita covid19 tidak mengalami gejala atau hanya mengalami gejala ringan dan akan sembuh dengan sendirinya. Tetapi ada penderita yang mengalami gejala yang lebih parah sampai muncul komplikasi seperti :

1. Gangguan Pernapasan

Komplikasi yang sering terjadi akibat covid19 adalah masalah pada saluran pernapasan, seperti gagal napas atau ARDS dan pneumonia. Kondisi ini terjadi ketika jaringan paru paru mengalami peradangan dan dipenuhi dengan cairan, sehingga mengganggu proses pernapasan. Saat mengalami komplikasi ini, penderita covid19 dapat mengalami kekurangan oksigen. Hal inilah yang membuat banyak pasien covid19 yang membutuhkan pernapasan seperti ventilator dan pemberian oksigen.

2. Gangguan Jantung

Infeksi covid19 dapat memperberat kinerja jantung, hal ini sangat berbahaya bagi orang yang memiliki riwayat jantung, seperti penyakit jantung dan gagal jantung. Beberapa studi menunjukkan bahwa risiko kematian akibat covid19 jauh lebih tinggi dibanding dengan orang yang memiliki riwayat penyakit jantung dibandingkan pada orang yang sebelumnya sehat.

3. Gangguan Ginjal dan Hati

Beberapa kasus terkait infeksi covid19 menyebutkan bahwa sebagian penderita gejala yang parah dapat mengalami gagal hati dan gangguan pada fungsi ginjal. Hingga saat ini penyebab terjadinya komplikasi tersebut belum diketahui. Namun, reaksi kekebalan tubuh terhadap covid19 diduga sebagai salah satu penyebabnya.

Jenis Jenis Vaksin Yang di Edarkan Di Indonesia

Vaksin yang diedarkan kepada masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Vaksin Merah Putih

Vaksin Merah Putih merupakan hasil kerja sama antara PT. Bio Farma dengan Lembaga Eijkman Institute, Pemerintah Indonesia berharap proses pembuatan vaksin

Merah Putih terselesaikan pada akhir 2021. Saat ini Bio Farma juga menjalin kerja sama dengan perusahaan vaksin asal China yakni Sinovac Biotech.

2. Vaksin AstraZeneca

Uji coba yang dilakukan AstraZeneca dan Universitas Oxford menunjukkan bahwa vaksin virus corona yang diproduksinya memiliki keefektifan rata-rata 70%. Saat ini sedang uji coba pada 20 Ribu sukarelawan masih berlanjut. Vaksin ini mudah didistribusikan dikarenakan tidak perlu disimpan pada suhu yang sangat dingin.

3. China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm)

Meski pengujian tahap akhir belum selesai, namun Pemerintah China sudah menyuntik vaksin lebih dari satu juta orang, lebih satu juta orang dengan izin penggunaan darurat. Sebelum vaksin Sinopharm terbukti berhasil secara keseluruhan, vaksin ini hanya dapat digunakan oleh pejabat China, pelajar, dan pekerja yang bepergian.

4. Moderna

Pihak Moderna mengklaim bahwa vaksin produksinya memiliki keefektifan sebesar 94,5%. Pada akhir November lalu pihak Moderna mengaku telah mengajukan izin penggunaan darurat untuk vaksin Covid-19 kepada Regulator Amerika Serikat dan Eropa. Moderna menyakini vaksin yang telah dibuat memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BPOM AS (FDA) untuk penggunaan darurat.

5. Pfizer Inc and BioNTech

Vaksin Pfizer dan BioNTech telah mengajukan penggunaan darurat vaksin virus corona yang diproduksi ke BPOM AS dan Eropa. Uji coba berakhir pada 18 November 2020, pihak produsen mengklaim 95% vaksinya efektif dalam menangkan virus corona dan tidak menimbulkan risiko masalah keamanan.

6. Sinovac Biotech Ltd.

CoronaVac saat ini sedang memasuki uji coba fase 3, Sinovac melakukan uji coba terhadap vaksin buatannya di Brasil, Indonesia, hingga Bangladesh. Hasil awal sebagaimana yang telah terbit di Science, pada monyet menunjukkan vaksin menghasilkan antibodi yang menetralkan 10 galur Sars Cov-2

Manfaat Vaksin Covid

Pemberian vaksin dapat merangsang pembentukan imunitas sistem imun dalam tubuh. Vaksinasi merupakan upaya pencegahan primer yang handal yang dapat mencegah penularan virus corona. Dengan adanya vaksinasi diharapkan akan membentuk kekebalan tubuh yang optimal. Sebenarnya sistem kekebalan tubuh dapat terbentuk secara optimal saat seseorang terinfeksi virus atau bakteri penyebabnya, namun infeksi virus corona memiliki risiko kematian dan daya tular yang tinggi, maka diperlukannya vaksinasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, penelitian kualitatif adalah pengumpulan data dari suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian ini menggunakan teknik kuesioner dengan sasaran responden adalah Warga Desa Putukrejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. Populasi yang digunakan yaitu warga Desa Putukrejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk,

sedangkan sampelnya yaitu warga RT. 003 RW. 001 Desa Putukrejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk pencegahan virus corona salah satunya vaksinasi. Dalam pelaksanaan vaksinasi terdapat pro dan kontra masyarakat terkait vaksinasi. Pro kontra yang terjadi merupakan hal yang wajar karena masyarakat memiliki paradigma yang berbeda beda. Dalam pelaksanaan KKN-DR terdapat salah satu program pengabdian masyarakat yaitu edukasi covid-19.

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebar kepada warga RT. 003 RW. 001 Desa Putukejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, diperoleh data sebagai berikut.

Gambar 1. Responden yang sudah melakukan vaksin dan yang belum vaksin

Berdasarkan data diatas bahwa 64,3% warga sudah divaksin, sedangkan 35,7% belum divaksin. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa antusiasme warga tentang pelaksanaan vaksinasi. Menurut data yang telah diperoleh bahwa yang sudah divaksin ada yang karena kemauanya sendiri dan ada beberapa yang terpaksa melakukan vaksin, dikarenakan mereka bekerja di sebuah instansi yang wajib vaksin. Sedangkan yang belum divaksin yaitu warga yang bekerja sebagai petani dan mahasiswa atau pelajar, dan orang yang tidak bersedia untuk di vaksin.

Gambar 2. Responden yang bersedia di vaksin dan yang tidak bersedia di vaksin

Pada gambar di atas terlihat bahwa masyarakat lebih banyak memberikan respon yang bersentimen positif dibandingkan dengan respon yang bersentimen negatif yaitu sebesar 71,4% banding 28,6%. Hal tersebut dapat diartikan sebagai masyarakat lebih banyak memberikan respon positif dan mendukung terhadap pelaksanaan vaksinasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dibandingkan dengan respon negatifnya.

Paradigma masyarakat tentang pelaksanaan vaksinasi sangat beragam. Anggapan masyarakat yang pro dengan vaksin adalah sangat beragam, seperti bahwa dengan adanya vaksin maka dapat mencegah penularan virus corona, vaksinasi akan dapat menciptakan herd immunity, dan vaksin dapat menyehatkan. Sedangkan yang kontra dengan vaksin adalah mereka takut efek samping vaksinasi, karena mereka mendengar tentang berita yang setelah divaksin meninggal, hal inilah yang menjadi penolakan mereka.

Informasi yang beredar di masyarakat tentu sangat mempengaruhi paradigma masyarakat terhadap vaksin covid-19. Namun masyarakat yang menerima informasi dengan baik melalui pendengaran dan penglihatannya tentu pasti memengaruhi paradigmanya terhadap vaksin Covid-19. Sehingga paradigma masyarakat akan mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat terhadap vaksin. Dapat dikatakan bahwa ketika seseorang mempunyai pemikiran yang kurang baik terhadap vaksin covid-19 maka yang akan terjadi adalah penolakan terhadap vaksinasi yang akan diikuti oleh masyarakat sebagai perlindungan terhadap infeksi penyakit covid-19 yang ada dimasyarakat. Oleh karena itu semua pihak khususnya mahasiswa sebagai *agent of change* harus memberikan edukasi yang positif terkait manfaat dan kegunaan vaksin covid-19.

Oleh karena itu diperlukannya upaya edukasi dari berbagai pihak tentang kesehatan masyarakat yang memadai tentang peran keamanan dan kemampuan vaksin dalam mengatasi pandemi covid-19. Karena dengan adanya pengetahuan yang buruk, terkait persepsi yang negatif dan penolakan langsung oleh masyarakat terhadap vaksin covid-19 itu dapat menyebabkan penyakit covid-19 terus meningkat.

KESIMPULAN

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 menjadi hal yang penuh polemik. Di desa Putukrejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk banyak masyarakat memberikan respon yang positif terkait pelaksanaan vaksinasi. Selain itu ada juga yang kontra terkait vaksinasi yang disebabkan kurangnya edukasi terkait manfaat vaksin. Berdasarkan data yang telah diperoleh dari responden bahwa 71,4% mereka bersedia di vaksin dan mereka memberikan apresiasi tentang pelaksanaan vaksin, dikarenakan mereka mengetahui tentang bahaya virus corona dan dengan adanya vaksinasi dapat mencegah penularan virus corona. Sedangkan 28,6% tidak bersedia untuk di vaksin, karena dalam fikiran mereka terdapat perspektif yang negatif tentang vaksin, yakni dapat menimbulkan dampak yang buruk.

DAFTAR PUSTAKA

- Nur, Siti Aidah dan Tim Penerbit KBM Indonesia. (2020). *Bacaan Wajib! Vaksin Corona* . Jogjakarta. KBM Indonesia.
- Rifaldi. (2021). *Pandemi Virus Corona. Bengkulu*. Yayasan Sahabat Alam Rafflesia.
- Puji, Nining Astuti, Dkk. (2021) *Persepsi Masyarakat Terhadap Penerimaan Vaksinasi Covid-19: Literature Review*. Jurnal Keperawatan Volume 13 No 3.
- Afrizal, Stevany & Fadia Sabrina Ganafi. (2021). *Prespektif Konflik Pada Masyarakat Dalam Pelaksanaan Vaksin Covid 19 Di Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal*. Jurnal Edukasi Dan Sains Volume 3, Nomor 1, Juni.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi. Jejak.